

ASSOCIAÇÃO DO AUMENTO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS NA REDUÇÃO DE GORDURA LOCALIZADA E O AUMENTO DA AUTOESTIMA CORPORAL

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 26/11/2022

Association of increase in performing estetic procedures in reduction of localized fat and increase in body self – esteem.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7377544

Ana Paula Ferreira Vasiliou¹

Bruna Queiroz Chacur¹

Josefina Maria Rosestolato¹

Luciana Mendes Martins¹

RESUMO

A promoção da imagem do corpo perfeito, a preocupação com a aparência e a busca pela sensação de bem estar permeiam a mentalidade de diversas classes sociais e os tratamentos estéticos ganham força de mercado que cresce a cada dia. Nesse contexto, a estética tem como objetivo encontrar e mostrar a melhor versão de cada pessoa, cobrindo os níveis físico e psicológico.

Palavras chave: Estética; Equipamentos para Estética; Tecido Adiposo Abdominal; Satisfação Pessoal.

ABSTRACT

The promotion of the image of the perfect body, the concern with appearance and the search for a feeling of well-being permeate the mentality of different social classes and aesthetic treatments gain market strength that grows every day. In this context, aesthetics aims to find and show the best version of each person, covering the physical and psychological levels.

Keywords: Aesthetics; Equipment for Aesthetics; Abdominal Adipose Tissue; Personal satisfaction.

MATERIAIS E MÉTODOS: A metodologia aplicada na realização deste projeto será a de revisão de dados bibliográficos, que será realizada a partir de dados já publicados e evidenciados cientificamente. A característica a ser apresentada pelo projeto será de pesquisa exploratória.

OBJETIVO: Associar a realização de procedimentos estéticos com a redução de gordura localizada e aumento da autoestima corporal.

1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, com o avanço tecnológico e rápido acesso às informações, a busca por tratamentos estéticos e por informações relacionadas a eles se tornou cada vez mais evidente (**Figura 1**). A promoção da imagem do corpo perfeito, a preocupação com a aparência e a busca pela sensação de bem estar permeiam a mentalidade de diversas classes sociais e os tratamentos estéticos ganham força de mercado que cresce a cada dia (ARAUJO; LEORATTO, 2013, p. 722).

Gráfico 1 – Procura por tratamentos estéticos cresceu 186% no último ano.

Fonte: (BOM DIA BRASIL, 2012)

A área de estética e cosmética ganha cada vez mais força de mercado com demandas e exigências cada vez mais altas, exigindo assim profissionais cada vez mais capacitados e especializados, com essa exigência, foi publicada a Resolução da Biomedicina Estética como nova habilitação biomédica em 2021 (CRBM, 2021).

De acordo com Barros (2013, p. 76) “as formas de problematizar as aparências, os modos de conceber e de produzir noções de beleza são modificados ao longo do tempo na sociedade”.

“Os filósofos [...] caracterizam a manifestação estética pela condição de que nela nada queremos das coisas; não necessitamos delas para satisfazer nenhuma de nossas grandes necessidades vitais, e sim nos contentamos com sua contemplação e com o gozo da própria manifestação. (LOUREIRO, 2003, p. 6).

A transformação do corpo em algo que pode ser conhecido e mensurável é, também, sua transformação em algo que pode ser dominado. A dessacralização do corpo aponta para sua ambiguidade no interior da cultura ocidental: é

importante enquanto fonte de experiência, mas também, o corpo que se desvaloriza na medida em que se pode mexer nele e alterá-lo (SILVA, 2001).

Com essa visão surge a perspectiva da “importância do corpo como fonte de experiência humana no mundo” (SILVA, 2001, p. 12), abre-se a possibilidade do homem interferir nele, de reconstruí-lo e ressignificá-lo. O corpo é o suporte da identidade do indivíduo, sua personificação no mundo, é a estrutura básica que estabelece as primeiras relações do ser com outras esferas. Pode-se entendê-lo como meio de interação com o contexto sociocultural, “pois o corpo já é um dos canais de materialização do pensamento, do perceber e do sentir circundante” (CASTILHO, 2009, p. 43).

Nesse contexto, a estética tem como objetivo encontrar e mostrar a melhor versão de cada pessoa, cobrindo os níveis físico e psicológico. (FERREIRA, 2016).

A gordura é retida no tecido adiposo que armazena mais triglicerídeos para fornecer mais energia ao fígado e aos demais tecidos. O problema ocorre há ingestão excessiva de alimentos sem o gasto calórico, o que acarreta em maior acúmulo de triglicerídeos nos adipócitos. (GUIRRO e GUIRRO, 2004)

As células do tipo adipócitos, estão situadas da derme, sendo rica em gorduras e vasos sanguíneos. Apresenta-se como um tecido conjuntivo frouxo e a gordura que armazena constitui uma reserva de energia (BORGES,2006,MATTIAS, 2011).

Embora os benefícios dos procedimentos estéticos na diminuição do tecido adiposo estejam bem estabelecidos, ainda surge a necessidade de respondermos algumas questões de ordem prática, dentre elas: Quais são as principais barreiras, dificuldades ou estigmas enfrentados pelos profissionais na aplicação destes métodos? A pressão social pela utilização do método estético colaborou para a permanência do sedentarismo no indivíduo e, conseqüentemente, um aumento no depósito do tecido adiposo?

2 JUSTIFICATIVA

Correlacionar o aumento da frequência na procura de procedimentos estéticos com a melhoria da autoestima. Divulgar que o tratamento estético para melhoria da concentração da gordura corporal localizada, oferece resultados satisfatórios, favorecendo a autoestima e a mudança de hábitos diários favorecendo um aumento da qualidade de vida.

Conscientizar os pacientes que os tratamentos têm resultados quando as partes forem contribuídas de uma boa alimentação e atividade física, contribuindo para uma qualidade de vida melhor e tratamentos mais duradouros.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Associar a realização de procedimentos estéticos com a redução de gordura localizada e aumento da autoestima corporal.

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Contribuir para um maior entendimento sobre a fisiologia adiposa e a interferência causada pelo uso de procedimentos estéticos específicos como a criolipólise.

4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada na realização deste projeto será a de revisão de dados bibliográficos, que será realizada a partir de dados já publicados e evidenciados cientificamente. A característica a ser apresentada pelo projeto será de pesquisa exploratória que segundo Gil (2008). “É desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”.

De acordo com Gil (2008), a revisão bibliográfica é realizada com base em livros em artigos científicos já publicados, a qual serve de referência para a produção de novos estudos, as vantagens é possibilitar ao pesquisador analisar grande quantidade de dados e informações sobre determinado assunto.

Prodanov (2013), esclarece que a revisão bibliográfica é um tipo de estudo produzido através de informações disponíveis em livros, revistas, jornais e trabalhos científicos sejam publicados de forma impressa ou em endereços eletrônicos. Com objetivo de estabelecer uma comunicação entre o autor e os conteúdos já descritos sobre determinado tema.

Serão selecionadas referências publicadas como artigos científicos, publicações em periódicos e livros na língua inglesa e portuguesa.

A busca pelo referencial será feita na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), LILACS, PUBMED e livros. As informações obtidas serão analisadas e utilizadas levando-se em conta seu conteúdo científico e clínico, análise do título, conteúdo, especialidade e especificidade perante o assunto a ser abordado.

Na pesquisa em questão foram utilizadas palavras-chave como: “Auto-Estima” “Emagrecimento”, “Tecido Adiposo Abdominal” “Equipamentos para Estética”, “Satisfação Pessoal”, estes mesmos termos em idiomas de português e inglês.

5 DESENVOLVIMENTO

Nas contemporaneidades, diversas técnicas não invasivas foram desenvolvidas em prol da eficácia na diminuição do adipócito. A criolipólise é considerada uma das técnicas não invasivas mais procuradas para redução de gordura localizada. A sua principal função é o resfriamento localizado do tecido adiposo, não invasivo, com temperaturas que podem variar entre -5°C à -15°C . Essa temperatura medida na placa de resfriamento do equipamento utilizado para aplicação da criolipólise, leva a diminuição da temperatura na superfície do tecido (BORGES e SCORZA, 2014). Estudos desenvolvidos nos anos 2000, pelo norte americano Rox Anderson, levaram em conta uma publicação da década de 1970, na qual pesquisadores notaram que crianças que tomavam muito sorvete após a retirada das amígdalas passavam a apresentar covinhas nas bochechas, que supostamente eram causadas pela redução da gordura localizada nessa região do rosto que havia sido exposta à temperatura baixa do picolé. Rox, então, passou a pesquisar o efeito do frio nas células de gordura e como aplicar a técnica para favorecer a redução de gordura localizada. Desse modo, puderam constatar que

a criolipólise causava a destruição das células de gordura de maneira seletiva sem danificar os tecidos adjacentes, já que os tecidos ricos em lipídeos são mais suscetíveis a lesão pelo frio do que tecidos ricos em água (BARNES, 2017).

5.1 EFEITOS FISIOLÓGICOS DA CRIOLIPÓLISE

A criolipólise consiste no resfriamento do tecido adiposo subcutâneo de forma não invasiva, que leva à cristalização do lipídeo no citoplasma do adipócito (paniculite), o que acarreta a morte apoptótica das células de gordura submetidas à baixa temperatura. Em estudos realizados, foi possível verificar os efeitos fisiológicos que levam à resposta terapêutica de diminuição da gordura localizada no local de aplicação do recurso. Podendo gerar uma redução de cerca de 20 a 25% de gordura na área a qual o procedimento foi executado. (MEYER et al, 2016).

5.2 APOPTOSE

Termo conhecido para uma “morte programada” da célula, ou seja, uma autodestruição da célula que ocorre de maneira ordenada e com características fisiológicas definidas. É um processo que acontece relativamente rápido, visto que após o estímulo apoptótico, a célula evolui para uma retração e perda de contato com a matriz extracelular e as suas organelas mantêm sua morfologia, com exceção de algumas como as mitocôndrias que podem apresentar a ruptura de sua membrana. A cromatina do núcleo se condensa e se junta com a membrana do núcleo. A membrana celular forma prolongamentos que começam a aumentar de tamanho e número e rompem-se em forma de corpos apoptóticos, sendo estes fagocitados pelos macrófagos e removidos, como se pode verificar na Figura 02.

Figura 2 – Processo de Apoptose

Fonte: Adaptada de Designua/Shutterstock.com.

A apoptose é o principal efeito terapêutico que explica a ação da criolipólise e esse evento é desencadeado pela liberação de fatores citotóxicos como fator de necrose tumoral (TNF) e FAS que estimulam caspases (proteases), ou seja, enzimas que ativam o macrófago à fagocitose dos corpos apoptóticos do adipócito. Sendo assim, a reação inflamatória induzida pelo resfriamento do tecido faz aumentar a liberação de TNF alfa, que por sua vez, induz à apoptose adipocitária. Imediatamente após a aplicação da criolipólise, não há nenhum dano no adipócito, porém, após 24 à 72 horas inicia-se uma reação inflamatória e em sete dias uma paniculite intensa que atinge o pico em até 14 dias, período em que é possível verificar, em análise histológica, uma grande concentração de células mononucleares e neutrófilos na região. A partir daí, até 30 dias após a aplicação, os macrófagos começam a fagocitar os corpos apoptóticos, e as células de gordura começam a ser eliminadas, já sendo possível verificar os resultados estéticos; após 30 dias. A inflamação diminui, mas a atividade fagocitária continua de 60 a 120 dias, período em que há eliminação efetiva dos adipócitos. O resultado estético de redução é gradativo, iniciando-se à partir de um mês após a aplicação e podendo se estender até seis meses (SAGAH, 2020). Vinte e três estudos comprovam que o método em relação ao metabolismo da gordura após a criolipólise se dá pelo apoptose, ou seja, a fagocitose dos adipócitos apoptóticos pelo macrófago, desencadeado pela paniculite, portanto, não há alterações no perfil lipídico nem disfunções hepáticas após a aplicação da criolipólise (SAGAH, 2020).

5.3 REPERFUSÃO

Outro aspecto fisiológico que justifica a ação terapêutica da técnica de criolipólise é o fenômeno da reperfusão. O que ocorre no final da aplicação da criolipólise, após cessar a vasoconstrição severa causada pelo resfriamento do tecido e a compressão mecânica sobre os vasos por meio da pressão negativa. É o restabelecimento gradual do sangue na região (SAGAH, 2020). Nos organismos submetidos a isquemia, seguida de reperfusão, ocorre uma interação complexa entre alterações microvasculares, liberação de mediadores inflamatórios, radicais livres de oxigênio, ativação de neutrófilos e plaquetas. A ativação dessas células pode levar à liberação de fator e necrose tumoral (TNF), que por sua vez ativam as enzimas proteolíticas (caspases) e a morte celular adipocitária (SAGAH, 2020). Manobras de massagem realizadas imediatamente após a aplicação da criolipólise contribuem para a reperfusão do tecido potencializando os resultados; em prática clínica, não só a massagem, mas outros recursos termoterapêuticos podem contribuir para esse fenômeno e potencializar os resultados (BORGES e SCORZA, 2016).

6 RESULTADOS

Em tempos atuais e com o avanço tecnológico todos tem acesso a informação, e o que mais aparece é cultivar a boa aparência onde a beleza adquire conotação de obrigação e aceitação, onde aquilo que não está dentro dos padrões do considerado belo equivale a ser rejeitado. Segundo Padilha (2002), o conjunto de valores que são atribuídos a uma pessoa pelos outros indivíduos da sociedade é através da análise das características, qualidades e defeitos que ela apresenta. A sociedade determina qual o padrão do corpo ideal e a partir disso as pessoas começam a sentir, desejar, agir e criar para alcançar este corpo. Viver nessa necessidade de expor a aparência, faz com que as pessoas assumam funções e poderes que podem dar acesso ao mundo, abrindo a presença corporal um do outro (VILAÇA; GÓES,1998, p.23). E com isso é notório que cada vez mais as pessoas busquem nos procedimentos estéticos, resultados que irão elevar a sua autoestima e melhorar sua qualidade de vida. Cuidar do corpo deixa de ser uma atividade supérflua e passa a ser considerada até mesmo uma questão de saúde,

gerando empregos, renda e divisões entre grupos sociais, além de promover a auto estima. (Okamoto, 2011, p.05) Alguns autores definem autoestima como a maneira no qual a pessoa considera seus objetivos, define suas metas, explana as próprias expectativas, aceitando a si mesmo, sem contabilizar e / ou considerar a opinião alheia. (ANDRADE; SOUZA; MINAYO, 2009). A autoestima é a autoaceitação (ou não) em relação a si mesmo, a aprovação ou reprovação da própria imagem, atitudes, princípios, crenças e/ ou valores, relacionada também com o convívio interpessoal na vida social das pessoas. A autoestima deve ser uma experiência íntima, onde ela deve estar em paz consigo mesma e/ ou com os outros, ela passa a não ligar para a opinião alheia, pois ela tem autoconfiança em tudo que faz. Ao contrário da falta de consciência, que pode desencadear um desequilíbrio interno entre o que o indivíduo e o que gostaria de ser. E quando essa experiência não resulta em equilíbrio, vive na falta de algo, uma vez que ela vai sempre tentar se encaixar em coisas e atividades que ela não gosta, sufocando a sua verdadeira essência. Segundo Branden (1995, apud ANDRADE; SOUZA; MINAYO, 2009) “o indivíduo vivência uma mentira quando distorce sua própria realidade, mente quando se mostra mais do que é na sua real experiência. Logo pode-se inferir que autoestima significa querer bem a si mesmo e que quando reprimida pode resultar em diversos transtornos mentais como complexo de inferioridade, síndrome do impostor (incapacidade), apatia, tristeza profunda, desânimo entre outros sintomas, quando estes sintomas ocorrem a consequência se faz presente mais como ansiedade, como apatia e até mesmo depressão (EGITO,2010). Entendido este conceito, pode-se afirmar que atualmente a aparência e a superficialidade, estão cada vez mais nas prioridades das pessoas. Será que é preciso deixar-se dominar por ela ou, ao contrário, usar suas técnicas com serenidade? (MAFFESOLI, 1996, p.125). Nossa sociedade cada vez mais consumista pode tendenciar ao indivíduo o desejo pela “plastificação” do seu corpo. Presenciamos com muito mais frequência, através das redes sociais, mídia, outdoors a ideia de que envelhecer, engordar, sofrer de queda de cabelo e outros fatores estéticos que acompanham o fenômeno, devem ser combatidos a todo o custo, seja com procedimentos ou com os cosméticos disponibilizados que a indústria da estética e embelezamento oferece (VILAÇA; GÓES, 1998, p.13). O significado do termo estética num amplo sentido refere-se a tudo aquilo que pode embelezar a existência do homem.

Segundo a filosofia, ela resulta da experiência e da ação humana que pode resultar em algo como belo, agradável, sublime, entre outros e por outro lado pode resultar no contrário, como feio, desagradável, inferior, desgracioso. Levando para o contexto psicológico definido acima, a estética refere-se às experiências e comportamentos emocionais que as coisas belas provocam na pessoa (WEITZ, 1956) influenciando a autoestima do indivíduo. E para que o indivíduo alcance este objetivo, ele acabava fazendo opções que cabem em seu bolso como procedimentos não invasivos e com ótimos resultados.

De acordo com os artigos pesquisados, conclui-se que a Criolipólise é uma técnica segura e não invasiva que promove perda de gordura localizada, com média de perda de 20 a 25% de tecido adiposo onde realizado o procedimento.

7 CONCLUSÃO

Os tratamentos utilizados para a perda de gordura localizada, como a Criolipólise, têm comprovação de sua eficácia no tratamento estético ligado a perda de gordura localizada. A publicação de um maior referencial científico tem cercado o tema, possibilitando assim maiores comprovações de eficácia, assim como o cerceamento de possíveis efeitos adversos, possibilitando assim um maior índice de orientação sobre o procedimento, salientando seus efeitos a longo prazo, aumentando a autoestima dos pacientes, só precisa aumentar a conscientização destes pacientes que buscam incansavelmente recursos para alterar sua aparência, sobre a necessidade de sempre buscar profissionais sérios e capacitados na técnica, ou ele irá obter um resultado indesejável ou não tão satisfatório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ANDRADE, E. R.; SOUZA, E. R.; MINAYO, M. C de S. **Intervenção visando a auto-estima e qualidade de vida dos policiais civis do Rio de Janeiro.** Ciência saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, fev. 2009.
2. ARAUJO, D. C.; LEORATTO, D. **Alterações da Silhueta Feminina: A Influência da Moda.** Rev. Bras. Ciênc. Esporte, Florianópolis, v. 35, n. 3, p. 717-739, 2013.

3. BOM DIA BRASIL. **Procura por tratamentos estéticos cresceu 186% na última década.** 2012. Disponível em: <<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/03/procura-por-tratamentos-esteticos-cresceu-186-na-ultima-decada.html>>
4. BORGES, F. dos S. **Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas.** São Paulo: Phorte, 2006. P.541.
5. BORGES, F. dos S.; SCORZA, F. A. **Fundamentos de Criolipólise.** Fisioterapia Ser, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, p. 219-224, 2014. Disponível em: . Acesso em: 1 out. 2022.
6. CASTILHO, K.; MARTINS, M. M. **Discurso da moda: semiótica, design, corpo.** São Paulo: Anhembi Morumbi, 2005.
7. CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CRBM – Brasil). **RESOLUÇÃO CFBM Nº 197 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 – Dispõe sobre as atribuições do profissional Biomédico no Exercício da Saúde Estética e Atuar como Responsável Técnico de Empresa que Executam Atividades para fins Estéticos.**
8. EGITO, J. L. **Auto-estima e auto-imagem.** Disponível em: Acesso em: 05 setembro 2022. 6. Jansen, Roberta, 2010.
9. FERREIRA, J. B.; LEMOS, L. M. A.; SILVA, T. R. **Qualidade de vida, imagem corporal e satisfação nos tratamentos estéticos.** Revista Pesquisa em Fisioterapia, v. 6, n. 4, 2016.
10. GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6ªed. São Paulo: Atlas, 2008.
11. GUIRRO, E. C de O; GUIRRO, R. **Fisioterapia dermatofuncional: fundamentos-recursos-patologias.** 3.ed São Paulo: Manole, 2002.
12. LOUREIRO, I. **Sobre as Várias noções de estética de Freud.** Revista de Psicanálise, 2003. Disponível em: Acesso em: 06 out 2022.
13. MAFFESOLI, M. **No fundo das aparências.** Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.
14. MATTIAS, I. de M. **Os Efeitos da Endermoterapia sobre a Gordura Abdominal – Uma Análise por meio da Plicometria e de Bioimpedância.** TCC, UNESC. Criciúma, SC, em 2011. Acesso em 20/06/2018: <http://repositorio.unesc.net/bitstream/1/325/1/Ingrid%20de%20Moura%20de%20Mattia.pdf>.

15. MEYER, P. F. et al. **Desenvolvimento e aplicação de um protocolo de avaliação fisioterapêutica em pacientes com fibro edema gelóide.** Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v. 18, n. 1, p. 75-83, jan./mar., 2005.
16. PADILHA, E. **Marketing pessoal e Imagem pública.** 2.ed. Balneário Camboriú: Palloti, 2002. 78p.
17. PRODANOV, C. C. **Metodologia do trabalho científico recurso eletrônico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, p. 54, 2013.
18. SAGAH. **Tecnólogo Estética e Cosmética: Estética II.** [S. l.: s. n.], 2020. Disponível em: <https://catalogo.grupoa.education/home>. Acesso em: 1 fev. 2021.
19. SILVA, A. M. **Corpo, ciência e mercado: reflexões acerca da gestão de um novo arquétipo de felicidade.** São Paulo: Autores Associados; Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.
20. VILAÇA, N; GÓES, F. **Em Nome do Corpo.** Rio de Janeiro: Rocco. 1998.
21. WEITZ, M. **O papel da teoria na estética.** 1956. Disponível em: Acesso em 04 de outubro.

¹Discente do Curso de graduação em Biomedicina no Centro Universitário das Américas- SP

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil